

**Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

MÜASİR KOMPÜTER ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ SÜNİ İNTELLEKT YANAŞMALARI VƏ TRAFİKİN İNTELLEKTUAL İDARƏ EDİLMƏSİ

SƏMİNƏ RÜSTƏMOVA
Naxçıvan Dövlət Universiteti
saminarustamova@ndu.edu.az
Orcid id: 0009-0002-7980-8960

Telekommunikasiya sahəsində şəbəkənin intellektual nəzarətinə, trafikinin idarə edilməsinə və optimallaşdırılmasına nail olmaq üçün program təminatı ilə müəyyən edilmiş şəbəkədə (SDN) süni intellekt (AI) və böyük verilənlər texnologiyasından istifadə etmək böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu məqalədə süni intellektə əsaslanan müasir kompüter şəbəkələri, trafikinin intellektual idarə edilməsi və optimallaşdırılması üçün təklif edilən həll yollarından bəhs edilir. Məqalədə məqsəd əsasən SDN əsaslı şəbəkə trafikinin alqoritminin optimallaşdırılmasına və eksperimental yoxlamaya yönəldilmişdir. SDN və süni intellektə əsaslanan trafikinin optimallaşdırılması üçün həll yolları ilə yanaşı, şəbəkədə trafikinin intellektual idarə edilməsi üçün şəbəkə idarəetmə mexanizminin tərtibi analiz edilmişdir. Burada süni intellektə əsaslanan şəbəkənin idarə edilməsi üçün müəyyən arxitektura təklif edilir. Təklif olunan arxitektura şəbəkə statusu modulu, intellektual analiz modulu və şəbəkədə nəzarətçi modulu daxil olmaqla üç moduldan ibarət olur. Bundan əlavə, məqalədə həm də şəbəkədə trafikinin optimallaşdırılması obyektləri, eləcə də marşrut hesablama alqoritmləri və marşrutun optimallaşdırılması alqoritmləri təhlil edilir.

Açar sözlər: süni intellekt, şəbəkə trafiki, intellektual idarəetmə, optimallaşdırma, alqoritm

SUMMARY

ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPROACHES AND INTELLIGENT TRAFFIC MANAGEMENT IN MODERN COMPUTER NETWORKS

To achieve intelligent network control, traffic management and optimization in telecommunications, it is of great importance to use artificial intelligence (AI) and big data technology in software-defined networking (SDN). This article discusses proposed solutions for modern computer networks based on artificial intelligence, intelligent traffic management and optimization. The aim of the paper is mainly focused on optimization and experimental verification of SDN-based network traffic algorithm. Along with solutions for traffic optimization based on SDN and artificial intelligence, the design of a network management mechanism for intelligent traffic management in the network is analyzed. Here, a specific architecture for AI-based network management is proposed. The proposed architecture consists of three modules including network status module, intelligent analysis module and network controller module. In addition, the article also analyzes the objects of network traffic optimization, as well as route calculation algorithms and route optimization algorithms.

Keywords: artificial intelligence, network traffic, intelligent management, optimization, algorithm

РЕЗЮМЕ

ПОДХОДЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ТРАФИКОМ В СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ

Для достижения интеллектуального управления сетью, управления трафиком и оптимизации в телекоммуникациях очень важно использовать искусственный интеллект (ИИ) и технологии больших данных в программно-определяемых сетях (SDN). В данной статье рассматриваются предлагаемые решения для современных компьютерных сетей на основе искусственного интеллекта, интеллектуального управления и оптимизации трафика. Цель статьи в основном сосредоточена на оптимизации и экспериментальной проверке алгоритма сетевого трафика на основе SDN. Наряду с решениями по оптимизации трафика на основе SDN и искусственного интеллекта анализируется построение механизма интеллектуального управления трафиком в сети. Здесь предлагается конкретная архитектура управления сетью на основе искусственного интеллекта. Предлагаемая архитектура состоит из трех модулей, включая модуль состояния сети, модуль интеллектуального анализа и модуль сетевого контроллера. Кроме того, в статье также анализируются объекты оптимизации сетевого трафика, а также алгоритмы расчета маршрутов и алгоритмы оптимизации маршрутов.

Ключевые слова: искусственный интеллект, сетевой трафик, интеллектуальное управление, оптимизация, алгоритм.

Giriş

Kompüter şəbəkələrində intellektual idarəetmə bu sahənin tədqiqatçıları tərəfindən qarşıya qoyulan əsas məsələlərdən biridir. Şəbəkə trafikinin optimallaşdırılması mürəkkəb prosesdir və həlli tələb olunan problemdir. Şəbəkədə intellektual idarəetmə şəbəkənin rəqabət qabiliyyətini artırma bilər. Bundan əlavə, o, həm də şəbəkə resurslarından istifadəni yaxşılaşdırma və xərclərə qənaət edə bilər. SDN (Software Defined Networking) yaranmazdan əvvəl paylanmış şəbəkələr mövcud idi, bununla da mövcud metodların əksəriyyəti bütün şəbəkə trafikinin, xüsusən də böyük sahələrin şəbəkələrinin optimallaşdırılmasına nail ola bilmirdi. Əsas problemlər aşağıdakılar idi:

- şəbəkənin planlaşdırılması və yerləşdirilməsi mürəkkəb idi, şəbəkə yolları qlobal perspektiv olmadan paylanmış şəkildə hesablanmışdı və şəbəkə trafikini zəif vizuallaşdırılmışdı;
- ötürmə qabiliyyətindən istifadə aşağı səviyyədə idi. Optimal ötürmə qabiliyyətinə nail olmaq və buna görə də şəbəkənin real vaxt rejimində şəbəkə trafikindəki dəyişikliklərə reaksiya verməsi çətin idi;
- istismar və texniki xidmət mürəkkəb idi.

SDN-nin əsas ideyası şəbəkə idarəetmə müstəvisini ötürmə müstəvisindən ayırmaqdır. Məntiqi mərkəzləşdirilmiş idarəetmə müstəvisi şəbəkə resurslarını çevik şəkildə planlaşdırma bilər; Bundan əlavə, çevik interfeys şəbəkə imkanlarının kəşfini və şəbəkə idarəetmə proqramlaşdırmasını dəstəkləyə bilər. SDN paket yönləndirilməsini çevik şəkildə idarə edə bilər, şəbəkə idarəetməsi və strategiyaların yönləndirici cihaza rahat göndərilməsini təmin edə bilər. Bu, şəbəkənin daha ağıllı və çevik olmasına imkan verir. SDN texnologiyası aşağı şəbəkə etibarlılığı, aşağı və balanssız resurs problemini həll edən operatorların şəbəkə avadanlığının və şəbəkə arxitekturasının (məsələn, idarəetmə və yönləndirmənin

**Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

ayrılması, virtuallaşdırma, imkanların aşkarlanması, dinamik yenidən konfigurasiya, mərkəzləşdirilmiş idarəetmə və nəzarət) yenidən konfigurasiyası üçün yeni ideyalar təqdim edir.

Süni intellekt (AI) əsasən şəbəkənin idarə edilməsində və trafikinin optimallaşdırılmasında “proqnozlaşdırıcı” rolunu oynayır. Süni intellekt alqoritmləri məlumat proqnozlarını daha dəqiq edir və şəbəkəni koqnitiv və ağıllı nəticə çıxarma imkanları ilə təmin edir. Ənənəvi şəbəkələrlə müqayisədə, süni intellekt texnologiyası olan şəbəkələr dəqiq məlumatların təhlili və davamlı optimallaşdırılmış alqoritmlər vasitəsilə şəbəkənin idarə edilməsinə və optimallaşdırılmasına kömək edəcək və bununla da şəbəkə resurslarından istifadəni yaxşılaşdıracaq. Trafikin optimallaşdırılması və planlaşdırılması xidmətlərin, istifadəçilərin və şəbəkə şərtlərinin dərinə dərk edilməsi və dəqiq nəzarəti, həmçinin ümumi trafikinin optimallaşdırılması və planlaşdırma strategiyalarının formalaşdırılması üçün şəbəkə resurslarının vahid idarə edilməsi və təhlilini tələb edir. Trafikin optimallaşdırılması və planlaşdırma strategiyalarına, əsasən, vahid ünvan resursunun bölüşdürülməsi və idarə edilməsi, lokallaşdırılmış ağıllı keşləmə, trafikinin idarə edilməsi və yönləndirilməsi, koordinasiya edilmiş IP təbəqə resurslarının bölüşdürülməsi və tənzimlənməsi daxildir.

SDN kontrolleri tərəfindən toplanan ətraflı şəbəkə məlumatları sayəsində süni intellekt texnologiyası kütləvi trafik məlumatlarına əsaslanaraq keçiddə ötürülən trafiki aktiv şəkildə proqnozlaşdırma bilər və sonra linkin statusuna uyğun olaraq dinamik şəkildə tənzimləyə bilər. Bu yolla, SDN və süni intellekt (SI) əsasında şəbəkədə ağıllı idarəetmə və trafikinin optimallaşdırılması həyata keçirilə bilər və müxtəlif xidmət prioritetləri olan trafik yolları real vaxt rejimində planlaşdırıla bilər. Bu yolla, yerli sıxlığın qarşısını almaq və bütün şəbəkənin şəbəkə keyfiyyətini və şəbəkə istifadəsini yaxşılaşdırmaq olar.

Şəbəkə trafikinin intellektual idarə edilməsində müxtəlif süni intellekt və marşrutlama alqoritmlərindən istifadə edilir. Bu alqoritmlər Xidmət Keyfiyyəti (QoS) göstəricilərini və onun parametrlərini nəzərə alır.

5G xidmətinin ötürülməsi

5G texnologiyasının xüsusiyyətləri (məsələn, yüksək bant genişliyi, aşağı gecikmə və kütləvi əlaqə) mobil şəbəkələrə daha böyük tələblər qoyur. 5G şəbəkəsi xidmət trafikindəki dəyişiklikləri hiss etməli, trafiki proqnozlaşdırma, problemlərin öhdəsindən gəlmək üçün əməliyyat və texniki xidmət işçilərini əvvəlcədən xəbərdar etməli və xidmətin zədələnməsinin qarşısını almalıdır. Bunun üçün SDN və süni intellekt texnologiyasının tətbiqi tələb olunur ki, bu da mövcud şəbəkənin trafik tendensiyalarını ağıllı şəkildə proqnozlaşdırma və tıxacın 5G xidmət keyfiyyətinə təsir etməməsini təmin etmək üçün trafiki optimallaşdırma bilər.

Şəbəkə kanalının trafiki müəyyən edilmiş həddi aşdıqda, kanaldakı trafik optimallaşdırılmalı və vaxtında digər kanallara uyğunlaşdırılmalıdır. Trafikdə yan keçid şərtləri yoxdursa, kanal genişliyini azaltmaq üçün girişdə aşağı prioritet xidmətlərin trafikini məhdudlaşdırmaq və həmişə yüksək prioritet 5G xidmətlərinin xidmət səviyyəsi razılaşmasının (SLA) keyfiyyətinə zəmanət vermək lazımdır.

MPLS şəbəkəsi

Konverged xidmətlərin müxtəlif növlərinin inkişafı ilə şəbəkə stasionar şəbəkə xidmətlərinin və mobil şəbəkə xidmətlərinin vahid daşıyıcısını, məsələn, ev genişzolaqlı, dövlət və müəssisənin icarəyə götürülmüş xətləri və mobil baza stansiyalarını təmin etməlidir.

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

Bundan əlavə, bütün şəbəkə metro şəbəkəsini, magistral şəbəkəni və giriş şəbəkəsini bir MPLS (multiprotocol label switching) domeninə inteqrasiya edir. Bütün şəbəkə vahid IP/MPLS texnologiyasına əsaslanan çoxsaylı xidmətlər daşıyır, yəni bir şəbəkə bütün xidmətləri daşımağa icazə verir. Bu ssenaridə şəbəkə istifadəçilərin xidmət tələblərinə və prioritetlərinə uyğun olaraq müxtəlif axınların çevik planlaşdırılmasını və optimallaşdırılmasını həyata keçirməlidir ki, şəbəkədən istifadənin səmərəliliyini yaxşılaşdırsın və müxtəlif xidmətlərin təcrübəsini təmin etsin.

Bulud xidmətləri və IP magistral şəbəkə

Son illərdə bulud əsaslı xidmətlər istifadəçilərə və məzmun təminatçılarna daha çox rahatlıq gətirməklə yanaşı, həm də xidmət trafik nümunələrinin proqnozlaşdırılmasında çətinliklər yaratmışdır. IP magistral şəbəkəsi paylanmış marşrutlaşdırma idarəetmə müstəvisini qəbul edir və trafikin ötürülməsi yolunun marşrutlaşdırma qaydaları sabitdir, lakin axının istiqaməti və trafikin ölçüsü istənilən vaxt dinamik olaraq dəyişir və nəticədə şəbəkədə trafikin qeyri-bərabər paylanması ilə nəticələnir. IP magistral şəbəkəsi onu daha ağıllı və səmərəli etmək üçün mərkəzləşdirilmiş idarəetmə təbəqəsi və ağıllı tətbiq təbəqəsi əlavə edə bilər. Proqramlar şəbəkə məlumatlarını toplayır, araşdırır və təhlil edir və strategiyalar yaradır, bununla da xidmət trafikini və şəbəkə resurslarını davamlı olaraq optimallaşdırmaq üçün strategiyalardan istifadə edir.

Ağıllı şəbəkə idarəetmə arxitekturası

SDN texnologiyası və süni intellekt tətbiq etməklə, idarəetmə səviyyəsi məlumat toplaya, məlumatları təhlil edə, strategiyalar yarada və qapalı dövrəli ağıllı idarəetmə formalaşdırmaq üçün strategiyalar verə bilər. Süni intellektlə işləyən nəzarətçi şəbəkə nasazlıqlarının və təhlükəsizlik risklərinin 90%-ni aradan qaldıra bilər. Ağıllı şəbəkə idarəetmə arxitekturası şəkil 1.-də göstərilmişdir ki, o, əsasən üç hissədən ibarətdir: şəbəkə statusunun əldə edilməsi modulu, süni intellekt ağıllı analiz modulu və SDN kontrollerinin modulu.

Şəbəkə statusunun əldə edilməsi modulu

Şəbəkə statusunun əldə edilməsi modulu şəbəkə trafikinin toplanması, şəbəkə keyfiyyətinin tədqiqi və SDN kontrolleri və Sİ intellektual analiz modulu tərəfindən abunə oluna bilən toplanmış şəbəkə məlumatlarının vahid şəkildə saxlanması cavabdehdir. Məlumat toplamaq üsullarına aşağıdakılar daxildir:

- telemetriya/SNMP/Netconf vasitəsilə kanal/tunel trafiki haqqında məlumat toplamaq,
- Netflow vasitəsilə xidmətlərin axını haqqında məlumat toplamaq,
- TWAMP (Two-Way Active Measurement Protocol) vasitəsilə kanal/tunelin keyfiyyəti haqqında məlumat toplamaq.

Sİ intellektual analiz Modulu

Sİ intellektual analiz Modulu əsasən şəbəkə vəziyyətinin əldə edilməsi modulu tərəfindən işlənmiş məlumatların qəbulu, ağıllı təhlilin aparılması və ağıllı strategiyaların yaradılması və icra üçün SDN kontrollerlərinə verilməsi üçün məsuliyyət daşıyır. Sİ intellektual analiz modulu aşağıdakı imkanlara malikdir:

- məlumatların uyğunlaşdırılması, müxtəlif məlumat mənbələrinin çevik birləşdirilməsi;
- maşın öyrənməsi, dərin öyrənmə və gücləndirici öyrənmə kimi müxtəlif Sİ operatorlarına dəstək;
- süni intellektin vizual modelləşdirilməsi və konveyerin yığılmasını təmin etmək;
- ağıllı strategiyalar yaratmaq bacarığı.

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

SDN kontrolleri Modulu

SDN kontrolleri Sİ ağıllı analiz modulu tərəfindən yaradılan strategiyanı qəbul edir və sonra ağıllı şəbəkə optimallaşdırma alqoritminə uyğun olaraq tənzimləmə obyektini və şəbəkə optimallaşdırmasının tənzimlənməsi strategiyasını hesablayır. SDN kontrolleri ağıllı şəbəkə idarəetmə məqsədinə nail olmaq üçün hesablama nəticəsini şəbəkə cihazına göndərir.

Tədqiqat üsulları və həlli yolları

Süni intellektə əsaslanan SDN kontrollerindən istifadə edərək şəbəkə miqyasında trafikini optimallaşdırılmasının həyata keçirilməsi çətin məsələlərdən biridir. Böyük miqyaslı trafik tənzimlənməsi şəbəkəyə təsir göstərir və onun həyata keçirilməsi üçün əsaslı tədqiqat tələb olunur. Bütün şəbəkənin trafikini intellektual idarə edilməsi və optimallaşdırılması problemini yalnız ənənəvi üsullar və marşrutlaşdırma alqoritmləri ilə həll etmək çətinidir. Burada SDN və maşın öyrənməsi ilə təmsil olunan müxtəlif süni intellekt alqoritmləri tətbiq edilməlidir, məsələn, hissəciklər dəstəsinin optimallaşdırılması, genetik alqoritmlər və simulyasiya edilmiş optimallaşdırma alqoritmləri. Şəbəkədə sıxlığın idarə edilməsi və qarşısının alınması üçün bir alqoritm, resursların paylanması alqoritmi, ənənəvi marşrutlaşdırma hesablama alqoritmləri və Sİ alqoritmləri əsasında bütün şəbəkə trafikini balanslaşdırmaq üçün alqoritm hazırlanır və tətbiq olunur. Ağıllı şəbəkə idarəetməsi və trafikini optimallaşdırılmasına nail olmaq üçün süni intellekt texnologiyası və SDN texnologiyası da şəbəkəyə tətbiq edilir. Burada tədqiqat əsasən SDN əsaslı şəbəkə trafikini alqoritminin optimallaşdırılması və eksperimental yoxlanılmasına yönəlmişdir.

Yolun optimallaşdırılması alqoritmi

Maşın öyrənməsi şəbəkə trafikini təhlili, trafikini proqnozlaşdırılması, şəbəkə simulyasiyası və nasazlığın diaqnozu kimi şəbəkə nəzarəti və optimallaşdırılmasının müxtəlif tətbiqi ssenarilərində geniş istifadə olunur. Yol optimallaşdırma alqoritmlərinə əsasən hissəciklər dəstəsi alqoritmləri, genetik alqoritmlər, simulyasiya edilmiş optimallaşdırma alqoritmləri və digər alqoritmlər daxildir. Şəbəkə trafikini optimallaşdırılması üçün Deykstra alqoritminin vasitəsilə ən optimal yolun seçilməsi aparılır.

Şəbəkə yüklənməsinə nəzarət və yüklənmənin qarşısının alınması alqoritmi

Şəbəkə trafikini optimallaşdırarkən, şəbəkədəki xidmətlərin minimum sayını, ötürmə qabiliyyətinin istifadə balansını və xidmətlərin tənzimləmələri ilə keçid genişliyinin istifadəsi arasındakı balansı nəzərə almalıyıq. Trafikini optimallaşdırılması yüklənmiş keçidlərin ötürmə genişliyindən istifadəni azaltmaq məqsədi ilə cari vaxt ərzində faktiki trafikə görə həyata keçirilir. Deykstra alqoritmi əsasında nisbətən qısa yolu hesablayırıq və eyni zamanda trafiki optimallaşdırmaq üçün genetik alqoritmədən istifadə edirik.

Nəticədə SDN və süni intellektə əsaslanan şəbəkənin və trafikini intellektual idarəsi üçün şəbəkə idarəetmə mexanizmi və trafikini optimallaşdırılması üçün həllər hazırlanmışdır. Burada SDN və süni intellektə əsaslanan ağıllı şəbəkə idarəetmə arxitekturası təklif edilmişdir. Bundan əlavə, məqalədə həm

AICON

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

Şəkil 1. Ağıllı şəbəkə idarəetmə arxitekturası

də trafikinin optimallaşdırılmasının məqsədləri, marşrutun hesablanması alqoritmləri və marşrutlaşdırmanın optimallaşdırılması alqoritmləri təhlil edilmişdir.

Eksperimental nəticələr göstərir ki, kompüter şəbəkələrində SDN və süni intellektin tətbiqi şəbəkənin intellektual idarə edilməsini və trafikinin optimallaşdırılmasını daha səmərəli şəkildə həyata keçirə bilər. Kompüter şəbəkəsinə süni intellekt texnologiyasını tətbiq etməklə, SDN kontrolleri daha çevik, dəqiq və dinamik trafik planlaşdırma metodunu təmin edə bilər.

Bütövlükdə, bu tip idarəetmə üçün optimallaşdırma, şübhəsiz ki, gələcəkdə daha geniş şəkildə araşdırılaraq tətbiq olunduğunda, təklif olunan metodlar şəbəkə trafikinin optimallaşdırılması və intellektual idarə olunması probleminin həlli üçün effektiv həll yolu təqdim edir.

İstifadə olunan ədəbiyyat:

1. Paxson V., Floyd S. *Why We Don't Know How to Simulate the Internet*. Available at: <http://www.cs.ucsb.edu/~almeroth/classes/F02.276/papers/paxson-97.pdf> (accessed 01.02.2018).
2. Yousaf, F.Z.; Bredel, M.; Schaller, S.; Schneider, F. NFV and SDN—Key technology enablers for 5G networks. *IEEE J. Sel. Areas Commun.* **2017**, *35*, 2468–2478.
3. Mata, J.; de Miguel, I.; Durán, R.J.; Merayo, N.; Singh, S.K.; Jukan, A.; Chamanian, M. Artificial intelligence (AI) methods in optical networks: A comprehensive survey. *Opt. Switch. Netw.* **2018**, *28*, 43–57.

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**